

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 7

IMFAKTOR
PAGES

JULY | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-7>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Камалова Д. Э. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054912**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Филология фанлари

KAMALOVA Dilfuza Enuarovna

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
direktorning ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8184377>*

SHOIR TOLIBAY QABULOV SHE'RLARIGA YOZILGAN MUSIQALAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Qoraqalpaq adabiyotida o'z o'rniga ega lirik shoir Tolibay Qabulov hayoti va ijodi haqida so'z yuritiladi. Shoir ijodiyoti xilma-xillikka ega bo'lib, turmushning barcha javhalarini tasvirlagan. Shuning bilan birga, shoir she'rlariga yozilgan musiqalar va ularning badiiyligi haqida kompozitorlarning fikr va mulohazalari keltirilgan. Shoir poeziyasining hayotchanligi, uning poeziyasi o'qish orqali, tinglash orqali ham xalqimizning ma'naviy hazinasi bo'lib xizmat etganligidan dalolat beradi. Shoir tabiat va hayot hodisalariga ongli ravishda yondashib, ularning ichidan adabiy obraz yaratishga qulaylarini ustalik bilan tanlab, o'z janrini topib yozishga diqqat qaratdi. Tolibay Qabulov uchun hayotning mayda voqealariga qadar qoshiqqa aylanib ketayotganga o'xshaydi. 2006-yili "Qoraqalpog'iston" bosmasida shoirning "E'n jaqsi namağa janim sadağa" nomli musiqali qo'shiqlar to'plami chop etildi. Bunga shoirning musiqa yozilgan 117 she'ri notalari bilan kiritilgan. Maqolada shoir she'rlariga musiqa yozgan kompozitorlar va ularning ijodi haqida so'z boradi.

Kalt so'zlar: adabiyot, lirika, shoir, musiqiy qo'shiqlar, iqtidor, badiiylik, kompozitor, nota, ijro etish.

КАМАЛОВА Дильфуза Энуаровна

*доктор философии по филологии (PhD)
Нукусский филиал Государственной консерватории Узбекистана
заместитель директора по научной работе и инновациям*

МУЗЫКА НА СТИХИ ПОЭТА ТОЛИБАЯ КАБУЛОВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о жизни и творчестве поэта-лирика Толыбая Кабулова, занимающего значительное место в каракалпакской литературе. Тем не менее, на стихи поэта в музыкальном и художественном исполнении даны мнения популярных композиторов. Жизнеспособность поэзии поэта, то, что его поэзия служила духовным сокровищем нашего народа через чтение и слушание. Поэт сознательно подошел к явлениям природы и жизни, умело отобрал среди них подходящие для создания литературного образа, нашел свой жанр, сосредоточился на письме. Для Толыбая Кабулова даже самые тривиальные события жизни словно превращаются в ложку. В 2006 году в издательстве "Каракалпакстан" вышел сборник стихов поэта под названием "E'n jaqsi namağa janim sadağa". В нем было 117 нотных стихотворений поэта с музыкой. В статье рассказывается о композиторах, написавших музыку на стихи поэта, и об их творчестве.

Ключевые слова: литература, лирика, поэт, народные песни, талант, художественность, композитор, нота, исполнение.

KAMALOVA Dilfuza Enuarovna
Doctor of Philosophy in Philology (PhD)
Nukus Branch of the State Conservatory of Uzbekistan
Deputy Director for Research and Innovation

MUSIC TO POET TOLIBAY KABULOV'S POET

ANNOTATION

This article tells about the life and work of the lyric poet Tolibay Kabulov, who occupies a significant place in Karakalpak literature. Nevertheless, the opinions of popular composers are given on the poet's verses in musical and artistic performance. The vitality of the poet's poetry, that his poetry served as the spiritual treasure of our people through reading and listening. The poet consciously approached the phenomena of nature and life, skillfully selected those suitable for creating a literary image, found his own genre, and focused on writing. For Tolibay Kabulov, even the most trivial events of life seem to have become a spoon. In 2006, the publishing house "Karakalpakstan" published a collection of poems by the poet entitled "Eń jaqsı namağa janım sadağa". It contained 117 musical poems by the poet. The article tells about the composers who wrote music based on the poet's poems, and about their work.

Key words: literature, lyrics, poet, folk songs, talent, artistry, composer, note, execution.

Qoraqalpoq adabiyotida juda kamyob iqtidor egasi, qo‘shiqdori folklorga moyil, har bir she‘ri tarona chaqirib turadigan Qoraqalpog‘iston xalq shoiri Tolibay Qabulov 1939-yili Qorauzak tumanining A.Dosnazarov nomidagi shirkatlar birlashmasi “Tiyrabug‘a” qishlog‘ida g‘allakor oilasida dunyoga keldi. Maktabni tamomlagandan so‘ng, u Nukus shahridagi qishloq xo‘jalik texnikumini (1958), Qoraqalpoq davlat pedagogik institutini (1963) tugalladi. Uning mehnat yo‘li ijodiy muassasalarda xodim bo‘lib ishlashdan boshlandi, “Qoraqalpog‘iston” bosmasida bo‘lim boshlig‘i, bosh redaktorning o‘rinbosari, Respublika Yozuvchilar uyushmasining ma‘sul kotibi, “Amudaryo” jurnalining bosh redaktori bo‘lib ishladi. Umrining so‘nggi yillari bo‘lsa Qoraqalpog‘iston axborot agentligi direktor o‘rinbosari lavozimida mehnat qilgan. Tolibay Qabulov 60-yillardan e‘tiboran badiiy ijodga aralashib, dastlabki she‘rlari respublika gazeta, jurnal betlarida ketma-ket e‘lon qilib borildi.

Shoirning “Qarabuğa” (1964, 2008), “Ashiğınman” (1968), “Diydar” (1972), “Pátulla zor” (1974), “День грядущий” (1977), “Sen tuwılğan aqsham” (1985), “Sen meni qutlıqla” (1989), “Капель” (1991), “Я влюблен” (1985), “Pándiw násiyat” (1985), “Eń jaqsı namağa janım sadağa” (2006), “Sen bar – dúnya bar” (2007) kabi she‘riy to‘plamlari bosmadan chiqdi. Uning to‘plamlari Toshkent va Moskva shaharlarida o‘zbek, rus tillarida o‘z oldiga kitob bo‘lib bosildi. Tolibay Qabulov tug‘ishgan xalqlar tillaridan qoraqalpoq tiliga she‘rlar tarjimon shoir sifatida ham o‘quvchilarga ma‘lum.

Uning tarjimalari qatorida H.Alimjonning “Suymurıq”, Mirshakarning “Altın awıl”, S.Mixalkovning “Stepa aǵay”, A.Muxtorning “Ádalat”, A.Bartonning “Seniń bayramıń”, N.V.Gogolning “Taras Bulba”, A.P.Chexovning “Gúrrińler”, Q.Tangirkulievning “Qosıqlar”, Laxutiyning “Baxit perisi”, Uchqunning “Ómir qońırawı”, S.Marshakning “Biziń hawlıniń balaları”, A.Kardashevning “Moskvada boldıq qonaqta”, S.Eralievning “Meniń talay doslarım bar” kabi she‘r to‘plamlaridan iborat kitoblari o‘quvchilarga sovg‘a etildi.

Shoir 200 dan oshiq tarona qo‘shiqar muallifi. Uning ashulalariga faqat qoraqalpoq kompozitorlarigina emas, rus kompozitorlaridan Ernest Manvelyan, Igor Korolev va Mixayl Chevlar ham musiqa yozdi. Tolibay Qabulovning she‘r matnlariga yozilgan taronalar respublikamizning musiqa jamlanmalaridan keng o‘rin egallagan. Shoirning ashulalari qardosh xalqlar tillariga ham tarjima qilindi. Shu jumladan, bugungi kunda bosmaga tayin, hali nashr qilinmagan to‘plamlari juda ko‘p.

Biz shoirning qaysi asariga qaramaylik, uning dunyoqarashini aniq falsafiy kategoriyalarga ma‘no berishda emas, u adabiy-badiiy mazmunga ega shakllarda, ya‘ni har xil odob-axloq tamoyillarida va estetik did yordamida ko‘rinish oladi. 2006-yili “Qoraqalpog‘iston” bosmasida shoirning “E‘n jaqsi namağa janım sadağa” nomli musiqali qo‘shiqar toplami chop etildi. Bunga shoirning musiqa yozilgan 117 she‘ri notalari bilan kiritilgan. Ushbu faktning o‘zidanoq shoir poeziyasining hayotchanligi, uning poeziyasi o‘qish orqali, tinglash orqali ham xalqimizning ma‘naviy xazinasini bo‘lib xizmat etganligidan dalolat beradi.

Shoir tabiat va hayot hodisalariga ongli ravishda yondashib, ularning ichidan adabiy obraz yaratishga qulaylarini ustalik bilan tanlab, o‘z janrini topib yozishga diqqat qaratdi. Tolibay Qabulov uchun hayotning mayda voqealariga qadar qo‘shiqqa aylanib ketayotganga o‘xshaydi. Bu haqida kitobning kirish qismida belgili shoir I. Yusupov: “... Vatandoshlarining vaqtini xushlab, qo‘shiq bilan qalblarini shod qilsa, o‘zi quvonib, o‘zining shoirligiga qoyil bo‘lardi. Bu uning insonparvarlik xususiyatiga xos odat bo‘ldi. Men bilgan Tolibay hech kimning ko‘ngliga tegmaydigan, qo‘lidan kelguncha odamlarning kayfiyatini ko‘tarishga tirishadigan shoir edilar.

Uning qo‘shiqlari ham shunday, odamlarning ezgu ishlarini, mehnatdagi yutuqlarini, xalqqa xizmatini, namuna bo‘ladigan xulq-atvorini kuylashga bag‘ishlagan edilar. Shuning uchun ham kompozitorlar uning ijodiyotini kuzatib, qo‘shiqlariga musiqa yozishni yaxshi ko‘rardi.

O‘z zamondoshlarining ko‘nglini ko‘tarish, ularni turli bayramlar bilan tabriklab, tuyg‘usiga quvonch, jigar, go‘zallik baxshida etish - Tolibay shoirning eng boshli urf-odati bo‘ldi va o‘z zamondoshlari ongida shunday suyuqli shoir bo‘lib qoldi” deb o‘rinli ta‘kidlagan edilar [1].

Shoir haqida belgili bastakor Najimaddin Muhammeddinov “Musiqar yaratishga chaqirib turadi” maqolasida quyidagicha fikrlar ifoda etilgan: “Tolibay Qabulov xalqimizning suyuqli shoirlarining biri. Uning qoshiqlari umrdan olingan bo‘lib, o‘quvchilarning qalbidan tez o‘rin oladi. Shuning uchun ham Tolibayning she‘rlari hammaga tushunarli, kompozitorlar uchun juda qulay, she‘r satrlari musiqa yozishga chaqirib turadi.

Men Tolibayning qo‘shiqlariga bir nechta musiqalar yozdim. Shular qatorida “Tug‘ilgan yer”, “Yoshlik haqida ballada” xalqimiz orasida keng tarqalib ketdi. Tolibay Qabulovning ashulalariga respublikamizning ko‘pgina kompozitorlari musiqa yozdi. Shundan Marqabay Jiemuratov, G‘aniy Amaniyazov, Nurman Musaevning badiiy asarlari, tinglovchilarimizning yuragidan keng o‘rin egallagan” [1, B.62].

Tolibay Qabulov o‘z poeziyasida xalq poeziyasi dasturlarini unumli va mukammal davom etgan, she‘rlari xalq poeziyasi ruhiga g‘oyat yaqin keladigan, qalbi xalq dardi, xalq manfaati bilan yonib kuyub yashagan, tilida xalq so‘zi sayragan haqiqiy xalq shoiri bo‘ldi. Shunday xalqchilik sifatlariga qarab o‘z vaqtida zamondoshlari bo‘lgan yozuvchi-shoirlar, kompozitorlar, olimlar uning ijodkorligiga “she‘r bilan tug‘ilgan inson”, “shoirning shirin ziboni-sayratar edi musiqani”, “xalqi sevgan, xalqini sevgan shoir”, “she‘rlari musiqa yozishga chaqirib turadigan shoir”, “qo‘shiqlari folkloriga aylangan shoir”, “tug‘ma shoir, oqma shoir” degan epitet va majozlar bilan g‘oyat go‘zal baholangan edilar [4].

Qoraqalpog‘iston xalq shoiri Gulistan Matyakubova “Xalq sevgan, xalqini sevgan shoir” nomli maqolasida “Har bir davrning, har bir xalqning o‘z shoirlari bor. Qoraqalpoq xalqi - boy xalq bo‘lgan, o‘z og‘zaki ijodiga ega, doston va ashulalari bilan turkiy xalqlar orasida o‘z o‘rniga ega. Bu boy meros XX asrda yanada boyidi va adabiyot xazinasidan abadiy o‘rin oldi. Tolibay Qabulov ana o‘sha davr adabiyotiga, poeziyasiga tegishli” [1, B.63].

T.Qabulovning o‘ziga xos xususiyati uning ijodkorligida o‘zi umr kechirgan ijtimoiy-siyosiy jarayonni, odamlarning har xil xulq-atvori, qadir-qimmatini, orzu-tilaklari, qayg‘u va quvonchini badiiylik bilan tasvirlaganligi sababli, uni egallagan odam, belgili tanqidchi V.Belinskiy aytganidek “uning g‘am-g‘ussasi bilan qayg‘urub, quvonchi bilan quvonib, shodligi, umidi bilan yashab, tili bilan so‘zlaydi” deganlaridek kitob o‘quvchilar shoirning qo‘shiqlarini joni bilan qabul qilib, har safar ularni aytib yurib, shoir bilan bitta odamga aylandi. Masalan, uning “Sen báhárdi saǵınbadıń ba”, Kel Jayxunńıń boylarına”, “Seni súygen edim student waqta” kabi qoshiqlari odamga ilohiy kuch berib, beixtiyor shoirning tili bilan gapirishga majburlaydi [3].

Qoraqalpog‘iston Respublikasida mehnati singan madaniyat xodimi, filologiya fanlari nomzodi T.Mambetniyazov “Qosıq – oy hám sezim, nama - qanatı” maqolasida “T.Qabulovning xususiyati, u she‘rni qisqa yozadi, so‘zlarning ma‘nosini ko‘paytirib o‘tirmaydi. Kompozitorlarning ham T.Qabulovning she‘rlariga musiqa chiqarishga bo‘lgan havaskorlik shundan kelib chiqadi. “Qisqalik, deb yozadi belgili rus yozuvchisi A.P.Chexov - talantning singlisi”. Darvoqe ushbu fikrning tog‘riligini, shoirning ijodiy yo‘li isbotlaydi. Sababi, shoirning faqat musiqali qo‘shiqlarigina emas, balkim butun badiiy asarlari ham qisqa yozilgani bilan mazmunli, g‘oyali va badiiy bo‘lib keladi. Shuning bilan birga, bunday qisqa yozuv talantli shoirlarning qo‘lidan kelsa kerak. T.Qabulovning she‘rlarining qisqa yozilishi shundan kelib chiqadi” [1, B.95].

Qoraqalpog‘istonda xizmat ko‘rsatgan san‘at arbobi, O‘zbekiston bastakorlar uyushmasining a‘zosi G‘.Amaniyazov “Qosıqları namalarga ulasqan shayır” maqolasida “Bayram konsertlarining dasturlarida T.Qabulovning she‘r matnlariga yozilgan musiqalarning ko‘proq tanlab olinishi bejiz emas. Sababi har qanday musiqiy badiiy asarda shoir va kompozitor, birgalikda birining aytmoqchi bo‘lgan fikrini, maqsadini ikkinchisi to‘liq tushunib, uchinchisi mohir ijrochiga mos tushsa, ular uchtasi ham birgalikda ishlasa, unday asar so‘zsiz xalqning yuragidan teran joy egallaydi. Mana shunday xususiyatlar T.Qabulovning ko‘p qo‘shiq matnlarida uchraydi. Unga misol, taniqli kompozitor N.Muhammeddinov musiqa yozgan “Yoshlik haqida ballada”si, uning mazmuniga diqqat qaratsak olisdan ko‘ringan baland jarlikning ustida maysa o‘tlar shamol bilan silkinib tur. Yoqasida qo‘ylar, dalalarda qizg‘in mehnat qilayotgan yoshlar ko‘z oldimizga keladi. ...Men ham T.Qabulovning 50 dan oshiq qo‘shiq matnlariga musiqa yozdim. Shularning ichida “Nókis aqshami”, “Atqan tańlar”, “Shofyor jigit”, “Nawrıız hawjari”, “Gárezsizlik atım bar”, “Jasa Qaraqalpaqstan”, “Ózbekstan, óz elimsen”, “Kewilli qosıq”, “Qaraqalpaqstandı qalay súymeysen”, “Biziń jaslıǵımız”, “Qaraqalpaqstanım”, “Ústirt haqqında”, “Tórt bólimli a kapelle xori ushın poema”, “Ámiwdárya tolqıp aǵadı”, “Ámiw aǵısları” shular jumlasidan [2].

T.Kabulov she‘rlariga yozilgan qo‘shiqlar “Ózbekstan, watanım meniń” qoshiqlar tanlovida g‘olib bo‘lgan va birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov tomonidan qo‘llab-quvvatlanib kelingan Vatan, tug‘ilgan yer, mehnatkash xalq, do‘stlik haqida qo‘shiqlar mavzulariga bag‘ishlangan. Uning yaratgan bu mavzudagi qo‘shiqlari yurtimiz mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Tolibayning maqtashga arzugulik turkum-turkum qo‘shiqlari orasidan Sharapatdin Paxratdinov musiqa yaratgan “Assalawma-áleykum” qoshig‘i Qoraqalpog‘iston radiosidan har kuni tonggi “Qayirli tań” eshittirishi shu qo‘shiqdan boshlanadi [1, B.132].

Barchaga ma‘lum A.Xalimov musiqasini yozgan T.Qabulovning “Qaraqalpaqstan bul!” qoshig‘i bir joyda tinib qolmay harakatchang musiqaga erkin tushurilgan qo‘shiqlarning biri. Shoirning har bir qo‘shig‘ida oldinga intiluvchanlik, yetkazmoqchi bo‘lgan fikrni to‘g‘ri berib turgani bilinadi. Qo‘shiqning matni quyidagicha:

Quyash shıqsa kún shıǵıstan,
Qoynı bolar nur, gúlistan,
Bir úlke bar – baxtı bálent,
Quyash penen bir tuwısqan.
Dańqı tilde dástan bul,
Qaraqalpaqstan bul.

T.Qabulovning qo‘shiqlarini o‘qib uning jonga rohat, qalbga shodlik, ba‘zan teran o‘ylarga, teran hayolga solarlik ajoyib ta‘siridan zavqlanib, ma‘naviy komillikka intilasan. Haqiqat insoniylikka talpinib, o‘zimizga qaytganday bo‘lasan. Tolibay Qabulov qalbida xalq lafzi, xalq tuyg‘usi joy egallagan shoir. 70 yilga yaqin umr ko‘rib, 50 yildan oshiq tinmay qalam tebratgan iqtidorli shoir bu kun uchun ko‘p baholi badiiy meroslar qoldirdi. Uning qalamidan chetda qolgan mavzuning o‘zi yo‘q desak to‘g‘ri bo‘ladi. U poeziya janrida Berdaq, Abbaz, Ibrayim Yusupov kabi qoraqalpoq klassik shoirlarning yo‘lini davom ettiruvchilardan bo‘ldi.

Xulosa qilib aytganda, Tolibay Qabulov o‘zining shunday shoirlilik sifati bilan XX asr qoraqalpoq adabiyoti tarixida poeziyamizning yorqin yulduzlaridan biri bo‘lib qoldi. T.Qabulov 2006 yili 67 yoshida olamdan o‘tdi. Shoir bu dunyodan o‘tgach uning ikkinchi hayoti boshlanadi degan gap bor. Shoir Tolibay Qabulovni bugungi kuni butun jamoatchiligimiz xotira kechalarini tashkillashtirayotganligi, fikrimizning haqiqat ekanligi isbotlaydi. Shoir vafotidan keyin ham uning badiiy asarlari navqiron avlodga ma‘naviy ozuqa bo‘lib xizmat kelmoqda. Bugungi kunda uning musiqaga yozilgan she‘rlari har kuni radio, televizorlardan yangramoqda, sahnalarda mashxur xonandalar tomonidan ijro etilmoqda.

Demak, boy adabiy merosi orqali shoirning ikkinchi hayoti davom etmoqda, deb aytishga to‘liq haqlimiz. Yurakdan chiqqan so‘zgina yurakka yetadi. T.Qabulovning qaysi qoshig‘ini mutoala qilsak ham, unda lirizm bosim bo‘lib keladi. Bunday badiiy bo‘lib yozilgan qo‘shiqlar musiqa so‘rab turadi. Shundan bo‘lsa kerak, shoirning deyarli ko‘pchilik qo‘shiqlariga musiqalar yozilgan.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Қабулов Т. Ең жақсы намаға жаным садаға (Нама қосықлары гүлдәстеси). – Нөкіс: «Қарақалпақстан», 2006.
2. Пахратдинов Ә., Алламбергенов К., Бекбергенова М. XX әсир қарақалпақ әдебияты тарихы. – Нөкіс. Қарақалпақстан. 2011. – 608 б.
3. Камалова Д. Э. Хронотоп и его роль в композиции произведения (на примере каракалпакской литературы) // *Theoretical & Applied Science* Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – №. 9. – С. 105-109.
4. Kamalova D.E. Роль художественной детали в каракалпакских новеллах [The Role of Artistic Detail in Karakalpak Novels]. // *Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и образы современности: Материалы VI Международной научной конференции.* – Донецк: Изд-во Донну. 2021. – С. 139-142.
5. Kamalova D. E. *Theoretical and practical study of the genre of novella in karakalpak literature* // *International Scientific Journal Theoretical and Applied Science.* – Philadelphia. 2020. №03(83).
6. Камалова Д. Е. Роль художественной детали в композиции произведения (на примере каракалпакской литературы) // *Донецкие чтения 2022: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VII Международной научной конференции.* Донецк: Изд-во Донну, 2022. - С. 194-197. http://science.donnu.ru/wp-content/uploads/2022/10/dch_2022-tom-4-filologicheskie-nauki-chast-2.pdf
7. Marziyayev J. K. Use of information genres in the print of Karakalpakstan // *Science and Education in Karakalpakstan.* 2022. 3/2 (27). – P. 205-208. <https://karsu.uz/wp-content/uploads/2023/01/2022-3-2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf>
8. Марзияев Ж. К. Роль и место публицистических жанров в современной каракалпакской печати // *Вестник Челябинского государственного университета.* – 2012. – №. 6 (260). – С. 86-89.
9. Марзияев Ж. К. Информационная безопасность личности в процессе глобализации // *В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.* – 2017. – С. 165.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-7

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz